

ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ АНТИКРИЗИСНОЙ СТРАТЕГИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ

Усманов Б.Ш. Младший научный сотрудник Центра исследований проблем приватизации и управления государственными активами при Агентстве по управлению государственными активами Республики Узбекистан, taxn.1993@mail.ru (ORCID ID 0009-0007-3779-56-35)

Аннотация: В данной статье анализируются негативные последствия кризиса на предприятиях с государственным участием и периоды его возникновения, уточняются принципы, которые формируют важную основу антикризисного управления

Ключевые слова: стратегия, кризис, адаптация, этапы и принципы периода.

ДАВЛАТ ИШТИРОКИДАГИ КОРХОНАЛАРДА ИНҚИРОЗГА ҚАРШИ СТРАТЕГИЯНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА УНИ АМАЛГА ОШИРИШ ТАМОЙИЛЛАРИ

Усманов Б.Ш. Кичик илмий ходим Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш Хузуридаги хусусийлаштириш ва давлат активларини бошқариш муаммоларини тадқиқ этиш Маркази, taxn.1993@mail.ru (ORCID ID 0009-0007-3779-56-35)

Аннотация: Ушбу мақолада давлат иштирокидаги корхоналарда инқирозга учрашнинг салбий оқибатлари ва унинг келиб чиқиш даврлари таҳлил қилинган бўлиб, инқирозга қарши бошқаришни муҳим асосини ташкил этувчи тамойиллар кўрсатилган.

Калит сўзлар: стратегия, инқироз, мослашиш, давр босқичлари ва тамойиллари.

PRINCIPLES OF DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF ANTI-CRISIS STRATEGY IN ENTERPRISES WITH STATE PARTICIPATION

B.Sh. Usmanov, Junior Researcher at the Center for Research on Privatization and State Asset Management at the Agency for State Asset Management of the Republic of Uzbekistan, taxn.1993@mail.ru (ORCID ID 0009-0007-3779-56-35)

Abstract: This article analyzes the negative consequences of a crisis in enterprises with state participation and the periods of its origin, specifying the principles that form an important basis for anti-crisis management.

Keywords: strategy, crisis, adaptation, stages and principles of the period.

Достижение устойчивого экономического развития и обеспечение благосостояния населения во многом определяется финансово-экономическим положением предприятий различных форм собственности, действующих в отраслях республики, и возможностями, которые они имеют в складывающихся условиях экономического развития. Известно, что на протяжении всего жизненного цикла предприятия испытывают спады и подъемы в своей деятельности, однако практика показывает, что такие длительные спады могут привести к возникновению кризиса и, как следствие, к беспомощности и банкротству.

В настоящее время для выживания на рынке и сохранения конкурентоспособности все предприятия с государственным участием должны время от времени вносить изменения в свою хозяйственную деятельность. Стратегия антикризисного управления позволяет установить, каким образом предприятие может противостоять изменениям внешней среды (возникающим часто, нерегулярно и практически непредсказуемо); с помощью каких предварительных мер можно сохранить свою жизнеспособность и достигнуть намеченных целей.

Антикризисная стратегия предприятия охватывает все запланированные, организуемые и контролируемые перемены в области существующей стратегии, производственных процессов, структуры и культуры любой социально-экономической системы, включая частные и государственные предприятия. Предприятие должно постоянно следить за основными факторами окружающей среды и делать своевременные и правильные выводы относительно своих потребностей в изменениях. Толчком к изменениям являются кризисные ситуации. В зависимости от того, в какой области они представляют опасность для достижения целей предприятия, выбирается соответствующая антикризисная стратегия. Любую ситуацию, в которой предприятие не успевает подготовиться к изменениям, можно считать кризисной [1].

Выделяют основные причины возникновения кризисных ситуаций на предприятиях (рисунок 1).

снижение рентабельности продукции

Рисунок 1 – Основные причины возникновения кризисных ситуаций на предприятиях

В практике многих стран, в том числе и стран с рыночной экономикой, банкротство предприятий является распространенной ситуацией, но в тех случаях, когда предприятие является банкротом, социальные и экономические последствия его ликвидации чрезвычайно тяжелы для общества. В контексте экономических реформ процесс банкротства имеет свои особенности, а его социальные последствия весьма негативны.

Как отмечено в постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан от 14.12.2018 г. № 1013 «О мерах по коренному совершенствованию системы финансового оздоровления предприятий с государственным участием» показывает, что количество финансово неустойчивых предприятий увеличивается, а принимаемые меры не дают ожидаемого эффекта [2].

Сегодня в целях снижения влияния кризисных ситуаций на экономику Республики в Узбекистане принимаются меры по выявлению кризисных ситуаций и оказанию всесторонней государственной поддержки предприятиям реального сектора.

По финансовому оздоровлению в общей сложности **169** предприятий с государственным участием, **94** из которых пострадали, а также **75** предприятий, находящихся в состоянии экономического риска, разработаны «дорожные карты» – программы на 2022 год, реализация которых взята под контроль [3].

Вхождение предприятия в кризисную ситуацию обусловлено тем, что его финансово-экономические параметры не соответствуют параметрам внешней среды. Процесс развития кризиса можно разделить на три этапа – управленческий, финансовый и экономико-правовой. Начальный (докризисный) период начинается со стратегического кризиса на предприятии, который вызван отсутствием четкой или достаточно развитой системы стратегического управления. Углубление стратегического кризиса приводит к возникновению структурного кризиса. На этом этапе сокращаются масштабы деятельности предприятия, уменьшается доля рынка, уменьшается прибыль, уменьшается количество сотрудников, возникают проблемы с качеством выпускаемой продукции.

Второй период острого кризиса начинается с кризиса ликвидности (финансовой доступности). В этот период задолженность предприятия перед кредиторами увеличивается, показатели ликвидности предприятия ухудшаются. Если не предпринять никаких действий в этом направлении, то кризис ликвидности может перейти от временного ухудшения состояния предприятия к его неплатежеспособности. Здесь неплатежеспособность может быть временной в связи

с отсутствием или нехваткой средств для расчетов с кредиторами в начале сроков платежей из-за неполного погашения дебиторской задолженности. Неплатежеспособность также может быть хронической, при которой предприятие не может выполнять срочные обязательства из-за отсутствия имущества в своих активах.

Третий период - хронический (период, который невозможно преодолеть кардинальным образом). Он включает в себя неплатежеспособность, неплатежеспособность и банкротство до предварительной выплаты. Во время хронического кризиса предприятие находится в состоянии крайнего хаоса, нарушается привычный ритм производства, кредиторы требуют изменить условия кредита, а поставщики - досрочно оплатить стоимость поставленной продукции.

В текущих рыночных условиях практика показывает, что кризисные ситуации могут возникать и в реальном производстве на предприятии. В самом производстве может иметь место длительный технический и технологический кризис на уровне полной финансовой устойчивости предприятия. Такая ситуация возникает в отношении технически смелых предприятий, которые занимают монопольное положение на рынке и продают свою продукцию по завышенным ценам. Особенность ситуации очередного кризиса заключается в том, что с технико-технологической точки зрения производитель высококачественной продукции с высоким спросом на нее в обществе при низких затратах, из-за нерегулируемых денежных, финансовых и кредитных отношений, высокопроизводительное предприятие попадает в тяжелое финансовое положение вплоть до состояния банкротства.

Также на предприятии возникает ситуация, при которой реальный производственный кризис совпадает с финансовым кризисом. Оба этих кризиса усиливают друг-друга. Поэтому также важно знать признаки наступления кризисных ситуаций и оценивать возможности их решения. Симптомы не всегда отражают причины кризиса часто скрывается глубже, чем проявление внешних проявлений признаков кризиса, тем не менее, эти симптомы кризиса отражаются в показателях, а также в тенденциях их изменения, отражающих функционирование и развитие социально-экономической системы.

Как правило, антикризисное управление делится на два вида:

1. Антикризисное управление стабильно работающим предприятием. Такое управление предполагает профилактику кризиса, не допуская его начала, максимально смягчая циклические колебания, то есть постоянный контроль за состоянием кризисных факторов, реализацию мер по предотвращению наступления кризисной ситуации.

2. Антикризисное управление предприятием, находящимся в кризисе. Данная форма управления предполагает вывод предприятия из кризиса, разработку и реализацию антикризисной стратегии до нормального уровня функционирования предприятия.

Как известно, следующие принципы антикризисного управления, выработанные на практике, являются важной основой для организации

антикризисного управления предприятием. Ранняя диагностика кризисных ситуаций в финансовой деятельности предприятия.

Поскольку возникновение кризиса на предприятии угрожает функционированию предприятия и связано со значительными потерями его собственников, диагностику возможности возникновения кризиса следует проводить на самых ранних стадиях путем разработки конкретной стратегии, чтобы своевременно использовать возможности для его устранения.

Крайние сроки для сосредоточения внимания на кризисных ситуациях. Каждая возникающая кризисная ситуация не только имеет тенденцию к расширению в каждом новом цикле ведения хозяйства, но и влечет за собой новые случаи, связанные с ней. Следовательно, чем раньше будут применены антикризисные механизмы, тем больше шансов у предприятия на восстановление. В этом случае также возможно разработать конкретную стратегию.

Способность предприятия реагировать на уровень реальной угрозы, исходящей от его финансового учреждения. Спектр используемых механизмов устранения угрозы банкротства в основном связан с финансовыми затратами или убытками. В этом случае уровень этих затрат и потерь должен соответствовать уровню риска банкротства предприятия.

Полная реализация внутренних возможностей вывода предприятия из состояния кризиса. При борьбе с риском банкротства необходимо, чтобы предприятие опиралось только на внутренние финансовые возможности.

В заключение следует отметить, что принципы возникновения кризисных ситуаций можно рассматривать долго и кропотливо, изучая их возможные причины и исследуя инструменты регулирования. Но все же, хотелось бы еще раз обратить внимание на главную причину их возникновения – неэффективное управление предприятием. Как показывает практика, антикризисное управление предприятием в данном случае – это, по сути, исправление ранее допущенных ошибок.

Список использованной литературы:

1. Богданова Т.А. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой / Т.А. Богданова, А.П. Градов. - СПб.: «Специальная литература», 2006. - 511с.
2. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 14.12.2018 г. № 1013 «О мерах по коренному совершенствованию системы финансового оздоровления предприятий с государственным участием» <https://lex.uz/docs/4106620>.
3. «Об итогах деятельности предприятий с государственным участием в 2022 году и состоянии использования государственного имущества» / сводный отчет, август 2023 год. С. 24 <https://davaktiv.uz>.